

Título: *Diseño de la marca de una empresa de giro comercial industrial de Empalme, Sonora.*

Área del Proyecto/Investigación: *Gestión organizacional*

Autor 1(Alumno): *Borquez Carrasco Bárbara Judith*

Correo: *barbara.borquez207683@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Vélez Hernández Rosario Karina*

Correo: *rosario.velez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Licenciatura en Administración*

Campus: *Empalme*

Resumen

El presente proyecto tuvo como objetivo el diseñar la marca de una microempresa para su posicionamiento en el mercado a través de la implementación de la metodología para la definición de elementos claves para su diseño. La metodología utilizada fue la de Deulofeu para la creación de marca la cual consta de 5 fases, las cuales fueron las siguientes: Fase 1. Definición de objetivo. Fase 2. Fase de análisis. Fase 3. Análisis de la empresa (interno). Fase 4. Diagnóstico y Fase 5. Canales de comunicación. Las cuales dieron con resultado: una propuesta de filosofía organizacional, un catálogo de productos y servicios flyers para la promoción de los servicios, carta descriptiva de la empresa y diseño de folletos. Así como la definición de los medios de comunicación de la empresa los cuales fueron: WhatsApp Business, LinkedIn, Facebook y prototipo de página web. Por último se puede indicar que el proyecto logró el objetivo planteado, definiendo su identidad y utilizando diversos canales de comunicación para su posicionamiento en el mercado. Las recomendaciones y entregables generados en este proyecto permitirán a la empresa destacarse y competir de manera efectiva en su industria.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

El presente trabajo surgió en el octavo semestre de la Licenciatura en Administración, la empresa de estudio es una microempresa dedicada al giro de servicio industrial, con la cual se dio la oportunidad de implementar y diseñar estrategias de branding que permitan posicionar con éxito la marca corporativa. Es importante mencionar que el branding es un proceso que construye y maneja estratégicamente las marcas, es decir cómo estas se quieren proyectar al público.

Por lo anterior, es fundamental aclarar que una marca no es un logotipo, tampoco es una empresa, de hecho, solo son unos indicadores de identidad; pero se convierten en marca cuando estos cumplen con ciertas características como: transmitir atributos y valores descubiertos por los insight (verdad interna), que forman y consolidan la personalidad de una marca; donde por medio del uso de estrategias de marketing, comunicación, publicidad y branding, permiten crear las destrezas necesarias para proyectarla en la mente de los consumidores (Leodan, 2020).

Por otra parte, el branding estratégico es la construcción, elaboración y ejecución de los activos de una organización. Busca crear valor a la marca desde la perspectiva del consumidor donde se le brinda un bien o servicio en base a sus beneficios que además se incluyen el comportamiento personal que son los que generan la reputación de la organización, hacia los públicos externos como los proveedores que manejan tratos justos y que confían en la marca, finalmente a los grupos de interés que representan a la marca (Soza, 2019 citado por Maza et.al. 2020).

Por tal motivo se consideró como empresa de estudio a “Service Premier” la cual es una empresa relativamente nueva, se tiene como antecedente que inició formalmente operaciones en el año 2020, su fundador cuenta con más de 30 años de experiencia

brindando servicio de venta, compra y renta de equipo industrial para las empresas manufactureras en la región de Empalme y Guaymas, por ello, se pretende consolidar a la empresa con una imagen corporativa sólida.

Actualmente la empresa cuenta con cuatro personas, las cuales desempeñan los siguientes puestos: Ventas, técnico en mecánica, asistente administrativo y gerente y dueño de la empresa. Por ser relativamente nueva, es importante resaltar que no está posicionada en el mercado, por ello, la importancia del presente trabajo.

1.2 Planteamiento del problema

Según varios estudios, los índices de mortalidad de las PYMES son altos en todos los países y economías. Aproximadamente el 80% de las PYMES fracasan antes de los 5 años y el 90% no llega a los 10 años. El principal error es la falta de un Plan de Marketing, debido a la falta de tiempo, el costo percibido y el desconocimiento (MGlobal, 2015). No hay un modelo estándar para un plan de negocios, ya que cada organización es única. Sin embargo, hay elementos esenciales que debe como lo indica Salcedo, (2015), el cual menciona que son: el análisis de la organización, el plan financiero, la descripción de productos y servicios, la estructura legal, los objetivos a largo y corto plazo, las proyecciones de ventas y el análisis competitivo.

También el autor anterior, menciona que el marketing estratégico es fundamental en un plan de negocios, el no contar con una estrategia de marketing puede tener consecuencias negativas e incluso fatales. Así mismo el autor (Espinoza, 2016, citado por Noblecilla, 2017) asegura que el marketing estratégico es una metodología fundamental para analizar y comprender el mercado, con el objetivo de identificar oportunidades que permitan a las empresas satisfacer de manera óptima las necesidades de los consumidores.

Por otra parte existen infinidad de herramientas de marketing según el autor Pla, (2022), hoy en día existen más de 7.000 herramientas de marketing disponibles para tomar decisiones acertadas, es fundamental comenzar por desarrollar una estrategia clara que permita elegir el software que más se adecue a los objetivos deseados para comenzar a elaborar el plan de marketing.

Conexión Esan, (2019), señala que es recomendable para una empresa identificar y analizar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos relacionados con la recordación de marca, la comprensión de los mensajes, el impacto de las campañas, y la diferenciación competitiva, entre otros. Utilizar métricas adecuadas puede ayudar a verificar el reconocimiento de la empresa, su posicionamiento e incluso los sentimientos y emociones que sus acciones generan.

Por ello, es importante tener un plan sólido que aborde todos estos aspectos para minimizar riesgos y maximizar el éxito del negocio. Por lo anterior, surgen las siguientes interrogantes, ¿Qué se necesita desarrollar para que una empresa de giro comercial industrial de Empalme, Sonora se posicione en el mercado?

1.3 Objetivo

Diseñar la marca de una microempresa con el fin de posicionarla en el mercado, mediante la implementación de una metodología que defina elementos clave en su diseño.

II. Método

2.1 Sujetos

La presente investigación se basó en la empresa “Service Premier” que actualmente cuenta con cuatro empleados, los cuales oscilan entre los 25 y 50 años de edad, los puestos que desempeñan son: ventas, técnico en mecánica, asistente administrativo y gerente y dueño de la empresa.

2.2. Materiales

Para conocer la situación actual de la empresa se aplicó un cuestionario titulado “Análisis para Service Premier” el cual constaba de 4 apartados, los cuales son los siguientes:

Apartado 1: Descripción del producto o servicio de la empresa. En este apartado se solicita una descripción detallada y completa del producto o servicio ofrecido por la empresa en estudio. Es importante proporcionar información clara y precisa sobre las características, funcionalidades, ventajas y beneficios que ofrece el producto o servicio.

Apartado 2: Descripción de la filosofía organizacional. En este apartado, se realiza una descripción exhaustiva de la filosofía organizacional de la empresa. La filosofía organizacional abarca los principios, valores y creencias fundamentales que guían las acciones y decisiones de la organización en todos los niveles.

Apartado 3: Descripción de la imagen deseada ante los clientes potenciales. En este apartado, se aborda la importancia de definir y comunicar de manera clara la imagen que la empresa desea proyectar ante sus clientes potenciales. Se pueden detallar los valores, la personalidad y la identidad de marca que la empresa busca transmitir.

Apartado 4: Definición de la diferenciación de la empresa respecto a la competencia. En este apartado, se destaca la importancia de definir de manera clara cómo la empresa se diferencia de la competencia y cuál es su propuesta única de valor. Se pueden resaltar aspectos como la innovación, la calidad, el servicio al cliente, la experiencia, la relación

precio-valor u otros atributos distintivos que hacen que la empresa sea única en su industria o mercado objetivo.

Por otro lado, en el desarrollo de las estrategias de marketing y diseño, se utilizaron herramientas digitales como Canva (liga: <https://www.canva.com/>) , una plataforma que permite crear y diseñar materiales de marketing de forma intuitiva y profesional. Además, para la creación de un prototipo de la página web, se empleó la plataforma GoDaddy (liga: <https://www.godaddy.com/es>), la cual ofrece herramientas y recursos para desarrollar y alojar sitios web de manera eficiente y efectiva. Estas herramientas digitales facilitaron el proceso de diseño y permitieron obtener resultados visualmente atractivos y funcionales para respaldar las actividades de marketing de la empresa.

2.3 Procedimientos

Para llevar a cabo este proyecto se utilizó la metodología para la creación de marca del autor Deulofeu (2020). La cual consta de 5 fases, las cuales son las siguientes (Ver figura 1):

Figura 1. Gráfico metodología para la creación de marca

Fuente: elaboración propia

Fase 1. Definición de objetivo. En esta etapa se estableció con qué y cómo se desea trabajar de acuerdo a los objetivos de la empresa y a la segmentación del mercado, una vez definidos los objetivos se establecieron las estrategias de aplicar marketing.

Fase 2. Fase de análisis. En esta fase se abordó la situación actual de la empresa, si se contaba con misión, visión y valores, se recopila información relevante para poder implementar un plan de marketing de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Fase 3. Análisis de la empresa (interno). Esta etapa consiste en la aplicación del cuestionario para la investigación del mercado en donde el gerente y dueño de la empresa tuvo que describir el producto de la empresa, lo que la empresa quiere representar ante sus clientes potenciales y cuál es la diferenciación de la empresa ante la competencia. También se realizó un análisis FODA, en donde se definieron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Fase 4. Diagnóstico Para conocer mejor acerca de la identidad de marca se propone utilizar el Brand Identity Prism de Jean-Noël Kapferer es un modelo sencillo y directo para construir la identidad de la marca de la empresa de una manera sólida y duradera para identificar los valores fundamentales y así definir los elementos dimensionales externos e internos.

Fase 5. Canales de comunicación. Esta etapa se enfoca en la definición de las herramientas de comunicación que se utilizarán para transmitir y difundir los mensajes de la marca de la empresa, teniendo como objetivo principal establecer una estrategia efectiva de comunicación que permita alcanzar y conectar con el público objetivo de manera adecuada.

III. Resultados

En este apartado se darán a conocer los resultados de cada una de las fases de la metodología para la creación de la marca. Los resultados por fase son los siguientes:

Fase 1. Definición de objetivo. Como resultado de esta etapa se definió el siguiente objetivo: Posicionar la empresa a nivel estatal para ser reconocida por los posibles clientes potenciales y así aumentar las ventas a través de la implementación de la metodología del branding estratégico.

Fase 2. Fase de análisis. Como resultado se obtuvo que la empresa no cuenta con filosofía organizacional establecida, por ello, se generó la siguiente propuesta de visión y misión:

1. Propuesta de visión: "Posicionarnos como la compañía líder en el sector a nivel nacional gracias a nuestro alto nivel de seguridad, calidad, innovación y respeto a nuestros clientes".
2. Propuesta de misión: "Aportar soluciones al desarrollo con productos y servicio de calidad a la vanguardia para nuestros clientes, trabajando con soluciones y compromiso, disciplina y responsabilidad.

Fase 3. Análisis de la empresa (interno). Como resultado de esta etapa y del cuestionario se tiene lo siguiente:

Apartado 1: Descripción del producto de la empresa. Resultado de este apartado se tiene lo siguiente: Venta y renta de Montacargas, Venta de sistemas de almacenamiento Racks, de refacciones y de maquinado para todo tipo de equipo industrial, venta de plataformas de elevación y rampas.

Apartado 2: Descripción de la filosofía organizacional. Como resultado de esto se obtuvo que no cuenta con misión, visión y valores.

Apartado 3: Descripción de lo que la empresa quiere representar ante sus clientes potenciales. Se obtuvo que la empresa quiere presentarse como una empresa consolidada formalmente, con el objetivo del posicionamiento en la mente de los futuros clientes potenciales de la región y a nivel nacional.

Apartado 4: Definir la diferenciación de la empresa ante la competencia. Como resultado se obtuvo que la empresa se diferencia de la competencia por su amplia experiencia en el giro además de brindar soluciones y atención personalizada a las empresas (clientes). También cuentan con distribuidores de las mejores marcas, para cubrir las necesidades de los clientes.

Como resultado del análisis FODA se tuvo el siguiente cuadrante:

Figura 2. Cuadrante FODA.

Fuente: elaboración propia

Fase 4. Diagnóstico. Como resultado del diagnóstico y de la aplicación del Brand Identity Prism de Jean-Noël Kapferer se obtuvo un catálogo de productos y servicios (Ver figura

3 y 4), flyers para la promoción de los servicios (Ver figura 5), carta descriptiva de la empresa (Ver figura 6) y diseño de folletos (Ver figura 7).

Figura 3. Primera página del catálogo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Segunda Página del Catálogo.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 5. Ejemplo de flyers para la promoción de los servicios

Fuente: Elaboración propia.

Servicio y reparación de Genie

brindamos **servicio, mantenimiento, reparaciones, venta, renta y capacitaciones** de Genie en todos los modelos de grúa.

Reparación y servicio de baterías-cargadores

Servicio, reparación y mantenimiento de baterías y cargadores para maquinaria o montacargas baterías ENERSYS, LTH, OPTIMA, HAWKER, DEKA PRIME POWER, GNB etc.

Figura 6. Carta descriptiva de la empresa
Fuente: Elaboración propia.

EQUIPO PARA VENTA O RENTA

Contacto
admservicepremier@gmail.com
Oficina: 622 137 28 41
Soporte: 622 109 05 68
email:
ventas.servicepremier@gmail.com
Ventas:
01 2633 3989

MONTACARGAS 180° GRADOS

Aumente capacidad de almacenaje reduciendo sus pasillos

Reduzca espacios y costos de operación hasta en un 50%

Maximice la altura de sus almacenes

Figura 7. Diseño de folletos
Fuente: Elaboración propia

Fase 5. Canales de comunicación. Como resultado de esta etapa se definieron las siguientes redes sociales para la promoción de la empresa: WhatsApp Business (Ver

figura 8), LinkedIn (Ver figura 9), Facebook (Ver figura 10) y prototipo de página web (Ver figura 11).

Figura 8 . WhatsApp Business de la empresa

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 9. LinkedIn de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Fanpage en Facebook de la empresa y estadísticas de publicidad de la empresa. Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Prototipo de página web

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente el prototipo de página web se encuentra aún en diseño, sin embargo, a través de la Fanpage de Facebook se ha estado promocionando, es importante mencionar que en una publicación que se hizo se obtuvo un alcance de 2,889 personas en tan solo cinco días, generando una interacción con 36 de ellas. Es crucial seguir midiendo el alcance y los resultados de cada publicación para obtener un panorama claro del desempeño.

Conclusiones

El proceso de diseño de la marca implica una serie de etapas, desde la definición de la identidad de la empresa hasta la selección de los elementos visuales que representarán a la marca. Mediante la investigación de mercado y el análisis de la competencia, la empresa puede identificar sus fortalezas y oportunidades, y utilizar esta información para desarrollar una estrategia de branding efectiva.

Por ello, el objetivo de este proyecto fue el diseñar la marca de la empresa en estudio para su posicionamiento en el mercado a través de la implementación de la metodología para la definición de elementos claves para su diseño. Dando como resultado el cumplimiento total del mismo, al desarrollar una propuesta de filosofía organizacional, un catálogo de productos y servicios flyers para la promoción de los servicios, carta descriptiva de la empresa y diseño de folletos. Así como la definición de los medios de comunicación de la empresa los cuales fueron: WhatsApp Business, LinkedIn, Facebook y prototipo de página web.

Se recomienda hacer uso de los elementos generados, así como la actualización de las redes sociales creadas para la empresa esto con la finalidad de que continúe vigente al público en general.

Referencias

- Conexión Esan (2019). ¿Cómo medir la eficacia de tus acciones de marketing?. Recuperado de <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-medir-la-eficacia-de-tus-acciones-de-marketing>
- Deulofeu, J. (2020). Metodología Creación de Marca. Recuperado de <https://www.josepdeulofeu.com/creacion-de-marca/metodologia-creacion-de-marca/>

Leodan M. (2020). Importancia del branding para consolidar el posicionamiento de una marca corporativa. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7847135>

Maza, R., Guaman, B., Benítez, A. y Solís G. (2020). Importancia del branding para consolidar el posicionamiento de una marca corporativa. Recuperado de https://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_social/article/view/459

MGlobal Marketing (2015). Las consecuencias de prescindir de un plan de marketing para las PYMES. Recuperado de <https://mglobalmarketing.es/blog/las-consecuencias-de-prescindir-de-un-plan-de-marketing-para-las-pymes/>

Noblecilla, G., Granados, M. (2018). El Marketing y su aplicación en diferentes áreas del conocimiento. Recuperado de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14400/1/Cap.5%20Marketing%20Estrat%C3%A9gico.pdf>

Pla, (2022). Los 10 errores a evitar en el marketing digital para pymes recuperado de <https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/10-errores-marketing-digital-para-pymes>

Salcedo, I. (2021). Consecuencias de la falta de Marketing Estratégico. Recuperado de <http://www.mhigh.com.mx/blog/consecuencias-de-la-falta-de-marketing-estrategico>